

Krótkie doniesienie – Short communication

Uwagi o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) podanych z Rominty (Pojezierze Mazurskie)

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI

Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6,
61-614 Poznań; e-mail: ggierlas@gmail.com

Abstract. [Notes on true bugs (Hemiptera: Heteroptera) reported from Rominta (Masurian Lake District)]. In this note, the faunistic data on true bugs provided by Wolfgang Stichel in 1960 from „Rominten” were corrected.

Key words: Heteroptera, faunistics, historical data, East Prussia, Poland.

Stichel (1960) w swojej obszernej pracy podsumował ówczesną wiedzę dotyczącą pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) historycznych terenów Prus Wschodnich i Zachodnich, a także podał nowe dane faunistyczne. W przedstawionym przez niego wykazie zostały użyte niemieckie nazwy miejscowości obowiązujące do zakończenia II wojny światowej.

W odniesieniu do „Rominten” znajdujemy następujący opis: „Rominten (Ostpr.): Oberförsterei in der Romintener Heide, etwa halbwegs zwischen der Stadt Goldap und Wysztiter Grenzsee im Osten”. Z opisu tego jednoznacznie wynika, iż chodzi o Rominty Wielkie leżące na terenie Rosji w obwodzie kaliningradzkim (miejscowość ta jest również podana w wykazie stanowisk jako Groß-Rominten), a nie o Romintę, położoną w dolinie Biebrzy (kwadrat FE02, Pojezierze Mazurskie).

Ze względu na ten fakt należy zrewidować dane o rozmieszczeniu niżej wymienionych gatunków (po nazwie gatunku wyszczególniono publikacje, w których błędnie użyto nazwy miejscowości, jako występującej na obecnym terenie naszego kraju) oraz usunąć te dane z wykazu stanowisk w Polsce.

Alydidae

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758) – Lis B. i in. 2008.

Coreidae

Bathysolen nubilus (Fallén, 1807) – Lis B. i in. 2008.

Ulmicola spinipes (Fallén, 1807) – Lis B. i in. 2008 (dotychczas było to jedyne stanowisko z Pojezierza Mazurskiego).

Miridae

Bothynotus pilosus (Boheman, 1852) – Gorczyca 2007 (stanowisko określone jako „okolice Gołdapi”, dotychczas jedyne z Pojezierza Mazurskiego).

Halticus apterus apterus (Linnaeus, 1758) – Gorczyca 2007.

Pentatomidae

Aelia klugii Hahn, 1833 – Lis J.A. 1990.

Arma custos (Fabricius, 1794) – Lis J.A. 1990.

Sciocoris umbrinus (Wolff, 1804) – Lis J.A. 1990 (dotychczas było to jedyne stanowisko z Pojezierza Mazurskiego).

Stagonomus bipunctatus (Linnaeus, 1758) – Lis J.A. 1990.

Saldidae

Saldula fucicola (J.R. Sahlberg, 1870) – Gierlasiński i in. 2022.

Scutelleridae

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) – Lis J.A. i in. 2008.

Podziękowania

Autor pracy pragnie podziękować dr Grzegorzowi Hebdzie (Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski) za zwrócenie uwagi na błędną interpretację niemieckiej nazwy miejscowości.

Piśmiennictwo – References

Gierlasiński G., Tazsakowski A., Lis B. 2022. Nabrzeżkowate (Heteroptera: Saldidae) Polski – przegląd faunistyczny. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 16: 131–162.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315921>

Gorczyca J. 2007. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae.* Catalogus faunae Poloniae, Warszawa, 216 s.

- Lis B., Stroński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 1–157.
- Lis J.A. 1990. Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. Pentatomoidea. *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Entomologia* **1**: 5–102.
- Lis J.A., Lis B., Ziąja D. 2012. Pentatomoidea, Część I (Acanthosomatidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutelleridae, Thyreocoridae). *Heteroptera Poloniae* **2**: 1–145.
- Stichel W. 1960. Gotthold Kunows Wanzenfauna von Ost- und Westpreussen. Berlin-Hermsdorf, 80 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 11 November 2022

Accepted: 16 December 2022